

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E O DIREITO À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6565106

Autores:

¹Plinio Robson Cavalcante Costa E-mail: pliniiorcc@gmail.com

²Mayara Karyna Marinho da Silva E-mail: mayarakarynna35@gmail.com

³Letícia Eduarda Silva e Silva E-mail: letyduda2807@gmail.com

⁴Romynick Manoel Amorim Vieira dos Reis E-mail: romynick_2015@outlook.com

⁵João Paulo Ferreira da Silva E-mail: joaopaulofsilva92@gmail.com

⁶Sâmia Moreira de Andrade E-mail: samia.andrade27@hotmail.com

RESUMO:

No Brasil o direito à saúde é estabelecido pela Constituição Federal desde 1988. Para garantir esse direito, a Constituição determinou a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso a medicamento é parte do direito à saúde, por se tratar de um bem fundamental para o cuidado, por sua capacidade para prevenir e curar doenças ou até salvar vidas. O objetivo do presente trabalho é discutir os medicamentos de alto custo fornecidos pelo SUS, além de mostrar como a saúde pública no país evoluiu ao longo do tempo. Para isso usou-se as bases de dados Access medicines. Access Drugs. Health System. Access to Essential Medicines and Health Technologies. A busca foi realizada nos bancos de dados: Pubmed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), Medline, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Web of Science e Scopus, aplicando-se os descritores: componente especializado, medicamentos e assistência farmacêutica, com artigos nas línguas inglesa, espanhola, portuguesa e corte temporal entre os anos de 2010 e 2021. Os resultados apresentaram as Principais Patologias, Medicamentos de Alto Custo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, Classificação Internacional de Doenças (CID) e suas respectivas legislações. Através do estudo constatou-se que a implementação dos princípios da integralidade e universalidade do SUS apesar de limitações quanto aos seus cumprimentos buscam ser atendidos, e fornecer medicamentos de alto custo é essencial e a assistência farmacêutica utiliza-se de um nicho de

conhecimentos técnicos para assistir ao paciente em suas necessidades de tratamento e cuidado, sendo, porém, atividade de caráter multiprofissional e multidisciplinar.

Palavras-Chave: Medicamentos, Assistência farmacêutica, Alto custo, SUS.

ABSTRACT:

In Brazil, the right to health has been established by the Federal Constitution since 1988. To guarantee this right, the Constitution determined the implementation of the Unified Health System (SUS). Access to medication is part of the right to health, as it is a fundamental good for care, for its ability to prevent and cure diseases or even save lives. The objective of the present work is to discuss the high-cost drugs provided by the SUS, in addition to showing how public health in the country has evolved over time. For this, the Access medicines databases were used. Access Drugs. Health System. Access to Essential Medicines and Health Technologies. The search was carried out in the following databases: Pubmed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Center for Health Sciences Information (Bireme), Medline, Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (Lilacs), Web of Science and Scopus, applying the descriptors: specialized component, medicines and pharmaceutical assistance, with articles in English, Spanish, Portuguese and time cut between the years 2010 and 2021. The results presented the Main Pathologies, High Cost Medicines of the Specialized Component of Pharmaceutical Assistance and the Clinical Protocols and Therapeutic Guidelines, International Classification of Diseases (ICD) and their respective legislation. Through the study, it was found that the implementation of the principles of integrity and universality of the SUS, despite limitations regarding their compliance, seek to be met, and providing high-cost medicines is essential and pharmaceutical assistance uses a niche of technical knowledge to assist the patient in their treatment and care needs, however, it is a multiprofessional and multidisciplinary activity.

Keywords: Drug, Pharmaceutical assistance, Highcost, SUS.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil o direito à saúde é estabelecido pela Constituição Federal desde 1988. Para garantir esse direito, a Constituição determinou a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), estruturado de forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada, de acesso universal. O SUS, ligado aos seus princípios de igualdade, universalidade, integralidade e equidade, viabiliza medicamentos à população por meio de programas de assistência farmacêutica (BRANDÃO et al., 2011).

O acesso a medicamento é parte do direito à saúde, por se tratar de um bem fundamental para o cuidado, por sua capacidade para prevenir e curar doenças ou até salvar vidas. Todavia, sabe-se que a garantia do acesso é uma questão complexa que depende do contexto econômico, político e social. A situação mundial revela uma grave desigualdade no acesso: apenas 10% da população mundial consomem 90% da produção de medicamentos (VITORINO, 2020).

Os medicamentos de alto custo são aqueles de alto valor agregado, usada em pacientes com doenças raras ou órfãos que, cronicidade de tratamento, se tornam muito caros para serem pagos pelas pessoas, de acordo com a Secretaria de Saúde (MS, 2001). Nesse sentido, os Medicamentos de Alto Custo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é de grande relevância acompanhada ao conjunto de ações que visam à garantia do que estar previsto na Constituição Federal.

Efetivamente, a assistência farmacêutica, graças à sua importância para o Sistema Único de Saúde (expandir o acesso da população a medicamentos de qualidade, seguros, eficazes e com o menor custo possível é algo essencial), é motivo de regulamentação ampla na Política Nacional de Medicamentos (Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998).

Além disso, é importante destacar que o medicamento é um item indispensável nos sistemas de saúde e garantir a sua disponibilidade, acessibilidade e uso racional, sustentar a relação custo-eficácia e a sustentabilidade é um desafio para a maioria dos países do mundo, sobretudo diante do número crescente da demanda. Os níveis de produção têm exposto elevado crescimento de maneira rápida, quatro vezes mais alto do que a renda mundial, todavia isso não impacta no maior acesso da população a medicamentos (SANTOS; RIBEIRO; SADOYAMA, 2021).

No Brasil, por volta de 70 milhões de pessoas ainda não dispõe de acesso à medicação, o que simboliza elevados valores de cerca de 41% da população, ficando evidente um dos grandes desafios do sistema público de saúde (OLIVEIRA; NASCIMENTO; LIMA, 2020).

O tema medicamentos de alto custo coloca-se nesse debate como um fator importante dos direitos fundamentais, e cuja interferência do Poder Judiciário torna-se essencial, quanto a garantir o atendimento dos serviços de saúde e, portanto, a sobrevivência para muitas pessoas, assim como, de tornar efetivo o princípio da dignidade humana.

Expondo os pontos necessários para que seja efetivado esse direito, o presente trabalho dissertará sobre os medicamentos de alto custo fornecidos pelo SUS. Mostrará como a saúde pública evoluiu ao passar do tempo, com a criação do SUS e a sua legislação que vem sendo aperfeiçoada para as necessidades dos dias atuais ao levar em conta a vida dos menos favorecidos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo com caráter crítico-reflexivo realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura. Os descritores selecionados foram: Access medicines. Access Drugs. Health System. Access to Essential Medicines and Health Technologies. A busca foi realizada nos bancos de dados: Pubmed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), Medline, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Web of Science e Scopus, sem cruzamentos entre eles,

sendo assim, foram utilizados os descritores: componente especializado, medicamentos e assistência farmacêutica.

Foram incluídos na pesquisa artigos em português, espanhol e inglês com texto completo disponível nas bases de dados, publicados entre 2010 e 2021. Foram excluídos estudos que não respondiam à questão de pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados e a discussão foi elaborada de forma descritiva, possibilitando a avaliação da aplicabilidade do estudo, a fim de atingir o objetivo proposto para este trabalho, observou-se artigos que estão relacionados aos critérios de inclusão inicialmente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se a um panorama da temática que foram sintetizados os seguintes aspectos: patologias, medicamentos do componente especializado, estratégia terapêutica e médica de preço conforme quadro 01.

Quadro 01: Principais Patologias e Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

PATOLOGIAS	MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO	ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA	MÉDIA DE PREÇO
Doença de Alzheimer	Memantina 10 mg comprimido; Donepezila 5 ou 10 mg, comprimido; Galantamina 8, 16 ou 24 mg, cápsula; Rivastigmina 1,5; 3,0; 4,5 ou 6 mg, cápsula; Rivastigmina 2,0 mg/ml, solução oral; Rivastigmina 9 mg, adesivo transdérmico de 5 cm; Rivastigmina 18 mg, adesivo transdérmico de 10 cm.	O objetivo do tratamento medicamentoso é propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária (ou modificar as manifestações da doença), com um mínimo de efeitos adversos. Os inibidores da acetilcolinesterase, donepezila, galantamina e rivastigmina são recomendados para o tratamento da DA leve a moderada. O fundamento para o uso de fármacos colinérgicos recai no aumento da secreção ou no prolongamento da meia vida da acetilcolina na fenda sináptica em áreas relevantes do cérebro.	R\$ 508,02
Lúpus	Azatioprina 50 mg	Os GC apresentam inúmeros efeitos	R\$

<p>Eritematoso Sistêmico (LES)</p>	<p>(comprimido); Ciclofosfamida 50 mg (drágeas); Ciclosporina 25, 50 e 100 mg (cápsula) e 100 mg/ml com 50 ml (solução oral); Cloroquina 150 mg (comprimido); Danazol 100 mg (cápsula); Hidroxicloroquina 400 mg (comprimido); Metotrexato 2,5 mg (comprimido) e 25 mg/ml (ampola de 2 ml); Talidomida (Portaria SAS/MS nº 100 – 07/02/2013 (Retificação 22/03/2013) RDC nº 11 – 22/03/2011 RDC nº 50 – 11/11/2015).</p>	<p>colaterais e, por isso, devem ser utilizados na menor dose efetiva para o controle da atividade da doença e, assim que possível, reduzidos gradualmente até a suspensão. Para pacientes em uso de antimaláricos e que não conseguem atingir a dose de manutenção de prednisona até 7,5 mg/dia, há indicação de associação de outro medicamento para poupar GC. Azatioprina (AZA) e metotrexato (MTX) têm comprovada ação poupadora de GC.</p>	<p>146,18</p>
<p>Diabetes Mellito tipo 1 – MD 1</p>	<p>Insulina Aspart 100UI/mL Insulina Lispro 100UI/mL Insulina Glulisina 100 UI/mL Insulina Glargina 100UI/mL Insulina Detemir 100UI/mL Insulina Degludeca 100UI/MI.</p>	<p>Em geral, a dose total diária de insulina para indivíduos com DM1 com diagnóstico recente ou logo após episódio de cetoacidose diabética varia de 0,5 a 1 unidade por quilograma por dia (UI/kg/dia) 10,5,60. Esta dose depende da idade, peso corporal, estágio puberal, tempo de duração da doença, estado do local de aplicação de insulina, do número e da regularidade das refeições, do auto monitoramento, da HbA1c pretendida, do tipo, frequência e intensidade das atividades físicas das intercorrências (infecções e dias de doença).</p>	<p>R\$ 109,00</p>
<p>Glaucoma</p>	<p>Acetazolamida 250 mg, comprimido Pilocarpina 20 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 10ml Timolol 5,0 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 5 ml Brimonidina 2,0 mg/ml, solução oftálmica,</p>	<p>O objetivo primário do tratamento de glaucoma é a redução da PIO. Nos últimos anos, diversos estudos evidenciaram a eficácia dessa conduta na redução das taxas de progressão da doença. Os fármacos mais usados na redução da PIO são,</p>	<p>R\$ 102,00</p>

frasco de 5ml Brinzolamida 10 mg/ml, suspensão oftálmica, frasco de 5ml Dorzolamida 20 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 5 ml Bimatoprost 0,3 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 3ml Latanoprost 0,05 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 2,5ml Travoprost 0,04 mg/ml, solução oftálmica, frasco de 02.	em sua maioria, tópicos, na forma de colírio, e podem ser classificados em cinco categorias principais: betabloqueadores, parassimpaticomiméticos, agonistas alfa-adrenérgicos, inibidores da anidrase carbônica e análogos das prostaglandinas e prostamidas.
---	--

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2021.

Legenda: **DA** – Doença de Alzheimer, **GC** – Glicocorticoides, **HbA1c** – Hemoglobina Glicada, **PIO** – Pressão Intraocular.

No quadro 01, temos algumas das principais doenças, agravos com os respectivos medicamentos de alto custo que fazem parte dos protocolos de tratamentos e são fornecidos dentro do ciclo da assistência farmacêutica no âmbito do SUS como, Doença de Alzheimer, Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), Diabetes Melito tipo 1 – MD 1, Glaucoma e seus respectivos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, estratégia terapêutica e média de preço.

As doenças neurodegenerativas são patologias caracterizadas pela destruição irreversível de certos neurônios, o que leva à perda progressiva e incapacitante de determinadas funções do sistema nervoso. Algumas delas são hoje consideradas as maiores causas de demência no mundo (FALCO et al., 2016).

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia que, atualmente, representa a forma mais comum de demência em idosos. Em 2011, as estimativas indicavam 24 milhões de pessoas acometidas pela DA no mundo, e prevê-se que, até o ano de 2030, este número atinja 72 milhões. Não existem muitos dados a respeito da incidência da DA no Brasil; entretanto, estima-se que um milhão de pessoas sofram desta doença no país. Existe a necessidade de aprimorar esses dados, pois a DA aparenta ser subdiagnosticada no território brasileiro (FALCO et al., 2016).

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, de etiologia multifatorial, que se caracteriza por ocupar diversos órgãos e sistemas e desenvolver importantes distúrbios imunológicos, com a presença de autoanticorpos dirigidos, principalmente contra antígenos nucleares, alguns dos quais participam de lesão tissular imunologicamente mediada. Ainda que possa ocorrer em ambos os sexos e em qualquer faixa etária, tem maior incidência em mulheres, com pico de incidência em torno de 30 anos (FREIRE; SOUTO; CICONELLI, 2011).

O tratamento ocorre pela utilização de analgésicos, corticosteroides, antimaláricos, anti-inflamatórios não esteroides, imunossupressores e biológicos. Porém, não existe um protocolo bem definido para o seu tratamento, pelo que deve ser adaptado e voltado para cada doente, dependendo da sua evolução, das suas características, manifestações e dos resultados clínicos e laboratoriais. Nos últimos anos, tem existido um grande progresso tecnológico permitindo um aumento das opções terapêuticas, especialmente da terapia biológica. O antecipado e correto diagnóstico do LES pode ser determinante para uma correta manutenção e controle da doença, interrompendo e diminuindo cada vez mais as crises, reduzindo o comprometimento e complicações de órgãos principais. (CORREIA, 2018).

A diabetes tipo 1 (DM1) é uma patologia de caráter autoimune desencadeada pela destruição progressiva e irreversível das células β pancreáticas, levando a deficiência absoluta de insulina (GROSSI; PASCALI, 2009). Acomete na maioria das vezes, crianças ou jovens, contudo pode se desenvolver em adultos e idosos. Os portadores desse tipo de diabetes podem desenvolver cetoacidose diabética e apresentam graus variáveis de deficiência de insulina (SBD, 2020).

O glaucoma é uma neuropatia óptica crônica. A lesão do nervo óptico acontece de forma progressiva e insidiosa, com conseqüente perda do campo visual, principalmente periférica. O fator de risco fundamental para essa condição é o aumento da pressão intraocular (PIO) acima de 21 mmHg. Entretanto, casos com PIO dentro da normalidade também podem ocorrer. Dessa forma, acredita-se hoje que fatores multifatoriais são importantes para que o glaucoma se instale, tais como: idade acima de 60 anos, diabetes mellitus (DM), raça negra, diagnóstico de glaucoma na família e altas miopias (SALAI et al., 2011)

É a segunda maior causa de cegueira na população mundial e a mais importante causa de cegueira irreversível no mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) o glaucoma é responsável por 13% da cegueira global e a cada ano surgem mais 2,4 milhões de casos novos. A estimativa atual é de que ele atinja cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, isto é, 2 a 3% da população mundial, e que em 2020 esse número suba para 80 milhões (SALAI et al., 2011).

O CEAF é um programa do MS que busca proporcionar a integralidade das linhas de tratamento, por meio do acesso a medicamentos constantes na RENAME, que são padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para patologias específicas, as quais possuem critérios de diagnósticos e tratamentos definidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do MS. Os medicamentos do CEAF são organizados em grupos e são financiados pela União, Estados e Municípios de forma tripartite. O Grupo 1 é financiado pela União e subdividido em: Grupo 1A, no qual os medicamentos possuem valores maiores o MS realiza a aquisição de forma centralizada e distribui para os estados; o Grupo 1B as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) realizam a aquisição e são ressarcidas pelo MS via faturamento de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC).

O Grupo 2 é financiado pelos Estados por meio das SESs, que ficam responsáveis pelas aquisições dos medicamentos; e o Grupo 3 integram os medicamentos do CBAF que é de responsabilidade dos Municípios com financiamento tripartite (CONASS, 2011; BRASIL, 2013).

Os medicamentos de dispensação excepcional devem ser prescritos e dispensados de acordo com as recomendações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. Tais protocolos apresentam as recomendações para diagnóstico, tratamento medicamentoso e não medicamentoso e monitoramento dos resultados alcançados. No entanto, muitos medicamentos novos são empurrados para as listas de medicamentos excepcionais por pressões de pacientes, da indústria farmacêutica e das demandas judiciais e o monitoramento dos resultados, como fonte de avaliação, é uma realidade distante do programa na maioria dos Estados (MEDICI, 2019).

Nesse contexto, vale ressaltar que a Assistência Farmacêutica (AF) é um programa essencial de serviços de atenção à saúde do cidadão (COSTA, et al., 2021). Pois diversas vezes, a estratégia terapêutica para a recuperação do paciente ou redução dos riscos da doença e agravos necessita da utilização de algum tipo de medicamento, sendo este, elemento essencial para efetividade do processo de atenção à saúde.

Dessa maneira, o direito constitucional à saúde garantido à população brasileira na constituição só se concretiza em sua plenitude mediante o acesso do paciente ao medicamento. Porém, é importante exemplificar os Medicamentos de Alto Custo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica conforme quadro 02 abaixo:

Quadro 02: Medicamentos de Alto Custo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

PATOLOGIAS	MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO	ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA	MÉDIA DE PREÇO
Atrofia Muscular Espinhal (AME)	Nusinersena: 2,4 mg/mL solução injetável – Frascoampola (5 mL)	A classe dos oligonucleotídeos anti-sentido, ou seja, uma cadeia de nucleotídeos que inclui uma sequência de bases complementar de um fragmento de ácido ribonucleico mensageiro (RNAm), entre os quais se incluem o nusinersena, é uma das alternativas terapêuticas	R\$ 145.000,00 01 Frasco.

		que surgiram e que têm o RNAm como a principal.	
Hepatite Viral Crônica C	Sofosbuvir 400 mg, comprimido; Sofosbuvir (400 mg) + Velpatasvir (100 mg) Alfaepoetina 10.000 UI injetável, frasco-ampola; Daclatasvir 30 e 60 mg, comprimido; Glecaprevir (100 mg) + Pibrentasvir (40 mg) Ledipasvir (90 mg) + Sofosbuvir (400 mg) Ribavirina 250 mg, comprimido.	Todos os medicamentos utilizados no tratamento da hepatite C podem ocasionar o surgimento de eventos adversos. Dessa maneira, é obrigatório o acompanhamento rigoroso de todos os pacientes em tratamento, para monitorar o surgimento desses eventos.	R\$ 76. 979, 55 por mês. Tratamento 03 meses. R\$ 230.000

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2021.

Na Tabela 02, temos as doenças raras, proliferativas e degenerativas do Brasil com o tratamento mais avançado no Sistema Único de Saúde (SUS). As formas como as pessoas com doenças raras no país são tratadas serve como termômetro para compreender as barreiras à implementação dos princípios da integralidade e universalidade do SUS. Considerando fatores como o alto custo do tratamento desses indivíduos e o baixo número de casos dessas doenças, revisam-se as visões do cuidado universal e do cuidado integral (DE AMORIM, et al, 2021).

A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença neuromuscular degenerativa, progressiva e debilitante com incidência de 1 em cada 10.000 nascidos vivos. Na AME há uma mutação ou deleção do gene de sobrevivência de neurônio motor 1 (SMN -Survival Motor Neuron). A doença é clinicamente dividida em cinco subgrupos de acordo com a gravidade e idade do início dos sintomas, variando entre o tipo 0, considerado a forma mais grave até o tipo IV, considerado a forma mais branda. Atualmente, os estudos têm apresentado como alvo terapêutico principal as modificações genéticas. A possibilidade de alterar o código genético abriu portas para o desenvolvimento de medicamentos que alteram ou modulam a decodificação e transcrição do DNA, o mais conhecido é a nusinersena (DA SILVA et al., 2021; DE ANDRADE et al., 2021).

A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) constitui um grave problema de saúde pública a nível mundial devido à elevada taxa de progressão para a cronicidade e potencial evolutivo para cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC), as principais causas de morte por VHC. O objetivo da terapêutica antivírica é a cura da infecção, através da eliminação sustentada do vírus, prevenindo assim o desenvolvimento destas complicações (ANJO et al., 2014).

Nos estádios mais avançados de progressão da doença, a hepatite C representa custos muito elevados devido ao consumo de recursos em saúde, nomeadamente hospitalizações, consultas médicas, medicamentos, análises e exames, e nalguns casos, necessidade de transplante hepático. O reconhecimento e caracterização do impacto da doença em Portugal torna-se assim essencial na sustentação das tomadas de decisão relacionadas com a prevenção e tratamento da doença. O protocolo de tratamento hoje tem como drogas: Sofosbuvir + Velpatasvir/Alfaepoetina; Daclatasvir; Glecaprevir + Pibrentasvir, Ledipasvir + Sofosbuvir, Ribavirina (ANJO et al., 2014; NATHALIA, et al 2019).

Assim, os Medicamentos de Alto Custo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é de grande importância seguida ao conjunto de atividades que visam à garantia do que está previsto na Constituição: o acesso universal e igualitário para a promoção, proteção e recuperação da saúde na perspectiva à saúde implementado pelo SUS.

A análise dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), Classificação Internacional de Doenças (CID) e suas respectivas legislações como foi apresentada no quadro 03, é muito importante para um canal de comunicação eficiente, possibilitando que a assistência farmacêutica seja realizada de forma adequada.

Quadro 03: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, Classificação Internacional de Doenças e suas respectivas legislações.

PCDT Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas	CID – Classificação Internacional de Doenças	Leis
Atrofia Muscular Espinhal (AME)	CID 10: G12.0	Portaria Conjunta nº 15, de outubro de 2018.
Diabetes Melito Tipo I	CID 10: E10.0; E10.1; E10.2; E10.3; E10.4; E10.5; E10.6; E10.7; E10.8; E10.9	Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 17, de novembro 2019.
Doença de Alzheimer	PCDT/ CID 10: G30.0; G30.1; G30.8; F00.0; F00.1; F00.2	Portaria Conjunta nº 13, de novembro de 2017.
Glaucoma	CID 10: H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, H40.8, Q15.0	Portaria conjunta nº 11, de abril de 2018.
Hepatite Viral Crônica C	CID 10: B18.2	Portaria SCTIE/MS nº 84, de dezembro de 2018.
Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)	CID 10: L93.0; L93.1; M32.1; M32.8	Portaria nº 100/SAS/MS, de 7 de fevereiro de 2013

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2021.

Desse modo, cabe destacar, conforme a Tabela 03, que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, a Classificação Internacional de Doenças e suas diversas normas buscam a saúde, como um tratamento preciso, com os medicamentos necessários para o mesmo tratamento.

Neste sentido às ações do profissional farmacêutico estão diretamente ligadas ao direito à saúde, onde a realização da assistência e atenção farmacêutica surge como novos modelos que necessitam da capacitação deste profissional para assumir novas responsabilidades relacionadas aos medicamentos e aos pacientes a partir do acompanhamento sistemático e documentado com o consentimento dos mesmos (MEROLA; TERRA; COSTA, 2008).

O farmacêutico é o profissional essencial para o desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS pela sua expertise no que se refere aos medicamentos. O uso racional desse insumo essencial a assistência terapêutica integral depende da atuação do farmacêutico junto aos pacientes, exercendo atribuições clínicas, não se restringindo as atividades administrativas (ALENCAR; NASCIMENTO, 2013).

É importante que ele venha planejar as atividades com a equipe de saúde e compreender todos os processos empregados. É o profissional que promove a saúde, previne e monitora possíveis efeitos e eventos adversos, interações medicamentosas, assim como avaliar a eficácia terapêutica, desenvolvendo atividades clínicas de forma apropriada, é fundamental que os conceitos e responsabilidades do profissional estejam bem definidas, como também as habilidades clínicas necessárias para exercer uma abordagem voltada ao paciente.

4 CONCLUSÃO

Levando em conta o tema abordado no presente estudo, pode-se identificar que os medicamentos de alto custo se constituem uma questão de saúde pública com aspectos jurídicos, sendo que diversos protocolos terapêuticos exigem pedidos judiciais. Fato esse mostra que o acesso a medicamento é direito de todos. Observou-se que a saúde pública e a disponibilidade de medicamentos vêm demonstrando evolução nos últimos anos com o aumento no poderio terapêutico no tratamento de várias patologias com destaque para as ditas raras e degenerativas.

Observa-se também que a implementação dos princípios do SUS buscam ser atendidos apesar das dificuldades quanto ao cumprimento, e ofertar medicamentos de custo elevado é essencial para que essa alternativa do sistema seja atendida, contudo, nem sempre as determinações legais são levadas em conta ou mesmo cumpridas, o que implica graves danos à saúde do indivíduo, desde a exclusão social, até mesmo a complicação de sua situação de saúde devido ao desrespeito à norma de proteção aos seus direitos.

Portanto, assegura-se que assistência farmacêutica se utiliza de uma gama de conhecimentos técnicos para acompanhar o usuário desse serviço de saúde em suas necessidades de tratamento e cuidado, seguindo e discutindo a ação e resultado do uso de medicamentos, sendo, porém, ação que requer uma equipe multiprofissional e multidisciplinar.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, T.O.S.; NASCIMENTO, M. A. A. **Assistência farmacêutica na estratégia saúde da família: uma análise sobre o acesso, 2013.**

ANJO, J. et al. O impacto da hepatite C em Portugal. **GE Jornal Português de Gastreenterologia**, v. 21, n. 2, p. 44-54, 2014.

BRANDÃO, Cristina Mariano Ruas et al. **Gastos do Ministério da Saúde do Brasil com medicamentos de alto custo: uma análise centrada no paciente.** Value in Health, v. 14, n. 5, p. S71-S77, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 1.554, de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, v. 1, n. 146, 31 julho 2013b. Seção 1, p. 69- 71.

CONASS. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 7. Brasília: CONASS, 2011.

CORREIA, Paula Daniela Castro. Lúpus: Uma Doença Autoimune. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra.

COSTA, Maria CandidaValois. Assistência, atenção farmacêutica e a atuação do profissional farmacêutico na saúde básica. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v.4, n.2, p. 6195-6208 mar./apr. 2021.

DA SILVA, Francielly Suzaine et al. Intervenção Fisioterapêutica na Atrofia Muscular Espinhal: revisão de literatura. **Revista Neurociências**, v. 29, 2021.

DE ANDRADE, Sâmia Moreira et al. **Saúde, direito de todos e dever do estado: impacto financeiro na assistência farmacêutica em um componente especializado** Health, everyone's right and the state's duty: financial impact on pharmaceutical care in a specialized componente. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 111315-111332, 2021.

DE AMORIM, Poliana Torres. Medicamentos de alto custo e a judicialização da saúde: vertentes da necessidade de acesso a medicamentos para os portadores da atrofia muscular espinhal.

Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso, 2021. Disponível em <http://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositoriottcc/article/view/2537>. Acesso em: 27. agosto.2021.

FALCO, Anna De et al. Doença de Alzheimer: hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. **Química Nova**, v. 39, p. 63-80, 2016.

FREIRE, Eutília Andrade Medeiros; SOUTO, Laís Medeiros; CICONELLI, Rozana Mesquita. Medidas de avaliação em lúpus eritematoso sistêmico. *Revista Brasileira de Reumatologia*, v. 51, p. 75-80, 2011.

GROSSI, S. A.; Pascali, P. M. Cuidados de enfermagem em diabetes mellitus: departamento de enfermagem da sociedade brasileira de diabetes. São Paulo, 2009.

LIMA, Daiane de Souza. **Limites ao juízo de discricionariedade da atuação judicial em demandas de medicamentos de alto custo**: estabelecimento de critérios objetivos. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65844/limites-ao-juizo-de-discricionariedade-da-atuacao-judicial-em-demandas-de-medicamentos-de-alto-custo> [1] estabelecimento-de-criterios-objetivos. Acesso em: 20.jul.2021.

MEDICI, André Cezar. Medicamentos excepcionais e prioridades de saúde no Brasil. 2019.

MEROLA, Y.L.; TERRA, F.S.; COSTA, A.M.D.D. Incentivo a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: um projeto em discussão. *Revista Eletrônica de Farmácia*. Goiânia. REF – ISSN 1808-0804 v. 1, p. 95-100, 2008.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (2001). **Assistência farmacêutica: instruções técnicas para sua organização**. Recuperado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf.

NATHALIA, Vanessa Aparecida da Cruz Camargo; YOSHIDA, Serafim dos Santos; Edson Hideaki. Tratamento para hepatite C disponível pelo sus através do componente especializado da assistência farmacêutica. *Rev Saúde em foco*, v. 11, n. 1, 2019.

OLIVEIRA, Luciane Cristina Feltrin de; NASCIMENTO, Maria Angela Alves do; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. O acesso a medicamentos em sistemas universais de saúde– perspectivas e desafios. *Saúde em Debate*, v. 43, p. 286-298, 2020.

SALAI, Ana Flávia et al. Perfil clínico epidemiológico de pacientes com glaucoma encaminhados ao serviço de oftalmologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 2011.

SANTOS, Luciana; RIBEIRO, Roberto; SADOYAMA, Geraldo. O direito ao fornecimento de medicamento de alto custo pelo sus para pacientes com câncer. *Revista de Psicologia, Educação e*

Cultura, v. 25, n. 1, p. 156-168, 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020). São Paulo: A.C Farmacêutica, 2020.

VITORINO, Sílvia Maria Aparecida et al. **O fenômeno da judicialização e o acesso a medicamentos de alto custo no Brasil: uma revisão sistemática da literatura.** Revista da Defensoria Pública da União, n. 13, p. 209-232, 2020.

ZICA, Catarina Lorena Alexandre et al. Anemia de doença crônica na doença renal crônica. Conexão Ciências (Online), v. 14, n.2, 2019. Disponível em: <https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/conexaociencia/article/view/1032>. Acesso em: 26. agosto.2021.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »